

УДК 553.982.2

АСФАЛЬТТЫ-ШАЙЫРЛЫ-ПАРАФИНДІ ШӨГІНДІЛЕРМЕН КҮРЕСУДЕ МҰНАЙДЫ ҚЫЗДЫРУ ҚОНДЫРҒЫЛАРЫН ҚОЛДАНУ

ХАМЗИНА БАЯН ЕЛЕМЕСОВНА

Жәңгір хан атындағы БҚАТУ, Индустриалды технологиялық институтының доцент
м.а., PhD докторы, Орал қ., Қазақстан

КУПЕШОВА АЛТЫНАЙ САКИПКЕРЕЕВНА

Жәңгір хан атындағы БҚАТУ, Индустриалды технологиялық институтының аға
оқытушысы

ІЗМУХАН ҰЛЫҚБЕК ЕРЛАНҰЛЫ

Жәңгір хан атындағы БҚАТУ, Индустриалды технологиялық институтының
магистранты

ХУДАЙБЕРГЕН ЕРАСЫЛ ИННАҒАТҰЛЫ

Жәңгір хан атындағы БҚАТУ, Индустриалды технологиялық институтының білім
алушысы

Аңдатпа: Чинарев мұнайгазконденсатт кен орны (МГККО) — Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласының солтүстік-шығысында орналасқан ірі өнеркәсіптік объект. 1991 жылы ашылған бұл кен орны Каспий маңы ойпатында орналасып, Nostrum Oil & Gas компаниясының еншілес ұйымы Жайықмұнай арқылы игеріледі және өңірдің маңызды көмірсутек көзі болып табылады.

Чинарев мұнай-газконденсат кен орны өнеркәсіптік игеру сатысында тұр. Мұнай өндіру фонтандық және газлифттік әдістермен жүзеге асырылады. Мұнай өндіру кезінде туындайтын негізгі қиындықтарға гидраттардың түзілуі және асфальтты-шайырлы-парафинді шөгінділердің жиналуы жатады, бұл өз кезегінде жүйенің өнімділігінің төмендеуіне және ұңғымалардың жөндеуаралық пайдалану мерзімінің қысқаруына әкеледі. Мақалада кен орнында қолданылатын мұнай өндіру әдістері жағдайында асфальтты-шайырлы-парафинді шөгінділермен күресу тәсілдері қарастырылған.

Түйін сөздер: Чинарев кен орны, парафин, мұнайды өндіру, қиындықтар, асфальтты-шайырлы-парафинді шөгінділер (АШПШ), сорапты-компрессорлық құбырлар (СКК), қырғыш, депарафинизациялау, қыздыру кабелі.

Аннотация: Чинаревское нефтегазконденсатное месторождение (НГКМ) — это крупный промышленный объект в Западно-Казахстанской области Казахстана, к северо-востоку от Уральска, открытый в 1991 году, расположенный в Прикаспийской впадине, разрабатываемый компанией Nostrum Oil & Gas через дочернюю компанию Жаикмунай, и являющееся важным источником углеводородов региона.

Чинаревское нефтегазконденсатное месторождение находится на стадии промышленной эксплуатации. Добыча нефти ведется фонтанным и газлифтными способами. Основными видами осложнений при добыче нефти являются образование гидратов и скопление асфальтосмолопарафиновых отложений, которые приводят к снижению производительности системы, уменьшению межремонтного периода эксплуатации скважин. В статье рассмотрены методы борьбы с асфальтосмолопарафиновыми отложениями для применяемых на месторождении способов добычи нефти.

Ключевые слова: Чинаревское месторождение, добыча нефти, осложнения, асфальто-смолопарафиновые отложения, насоснокомпрессорные трубы, скребки,
ОФ “Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

депарафинизация, нагревательный кабель.

Кіріспе

Чинарев кен орнының ұңғыма өнімі орташа парафинді болып табылады, парафиннің мөлшері 10–12% аспайды (кейбір деректерде 6–10% көрсетілген). Бұл оның тым парафинді болмауын қамтамасыз етсе де, төмен температура жағдайында асфальтен-шайырлы-парафиндік шөгінділердің (АШПШ) түзілуіне байланысты өндіру барысында ерекше назар аударуды талап етеді. Сонымен қатар, мұнай аз шайырлы ретінде сипатталады. Сорапты-компрессорлық құбырларында түзілетін АШПШ жоюдың әртүрлі әдістерінің салыстырмалы талдауын жүргізу қажет.

Кен орнын пайдалану барысында алынған нақты деректер негізінде ұңғымаларды қыздыру қондырғыларын қолданудың тиімділігін негіздеу қажет. Мұнайды қыздыру қондырғыларын пайдаланудың тиімділігі мен экономикалық рентабельдігін бағалау маңызды, олардың негізгі элементі – қондырғының жалпы сенімділігін қамтамасыз ететін және ұңғыма бойымен таралған қыздыру элементі қызметін атқаратын қыздыру кабелі болып табылады.

Бөлінетін жылу есебінен ұңғыма оқпаны бойындағы температура парафин-гидраттардың кристалдану температурасынан жоғары деңгейде ұсталып тұрады, соның нәтижесінде қатты фракциялардың түзілуі мен олардың ұңғыманың СКҚ-ның қабырғаларына жабысуын алдын алуын қамтамасыз етеді.

Мұнай-кеніштік жабдықтардың ағынды бөлігінде және құбырлардың ішкі бетінде асфальтен-шайыр-парафинді шөгінділердің (АШПШ) жиналуы жүйенің өнімділігінің төмендеуіне, ұңғымаларды пайдалану кезіндегі жөнделуаралық кезеңнің (ЖАК) қысқаруына және сорапты қондырғыларының жұмыс тиімділігінің төмендеуіне әкеледі [4, 5].

АШПШ-мен күресудің негізгі әдістеріне келесілер жатады:

- жылулық әдістер – жылутасымалдағыш ретінде ыстық мұнай немесе су қолдану, қаныққан (өткір) бу, электр пештері, индукциялық қыздырғыштар, сондай-ақ өзара әрекеттесу барысында экзотермиялық реакциялар жүретін реагенттерді пайдалану;
- механикалық әдістер – қырғыштар, қырғыш-центраторлар;
- химиялық әдістер – еріткіштерді қолдану.

АШПШ-мен күресуде қолданылатын әдістері әрбір кен орнының жеке геологиялық-физикалық ерекшеліктерін ескере отырып таңдалады. Бұл жағымсыз құбылыспен күресудің екі негізгі тәсілі бар [6]: парафин шөгінділерінің түзілуін болдырмау (превентивтік тәсіл) және шөгіп қалған парафинді жоюдың әртүрлі әдістері.

Әдістеме

Бірінші тәсіл анағұрлым тиімді болып табылады және ұңғыманы пайдалану процесінде парафин шөгінділерінің түзілуін толық болдырмайтын немесе олардың сорапты-компрессорлық құбырлардың (СКҚ) ішкі бетінен ажырауын жеңілдететін жағдайлар жасауды көздейді. Бұл тәсіл келесі әдістерді қамтиды: СКҚ-ның ішкі бетінің кедір-бұдырлығын әйнек, эмаль, эпоксидті шайыр немесе арнайы лактармен қаптау арқылы азайту; парафин шөгінділерінің түзілуін тежейтін арнайы химиялық реагенттер – ингибиторларды қолдану.

Аталған әдістің мәні СКҚ-ның ішкі бетін гидрофильдеу ғана емес, сонымен қатар түзілген парафин кристалдарына реагенттердің адсорбциялануы және олардың бетінде парафин кристалдарының өсуіне, өзара жабысып қатты фазаның ұйындысын түзуіне әрі кейіннен СКҚ қабырғаларына шөгуіне кедергі келтіретін жұқа гидрофильді қабықшаның қалыптасуында болып табылады. Парафин шөгінділерін тежеуге арналған ингибиторлардың су ерітіндісінде де, мұнайда да еритін беттік-белсенді заттар (ББЗ) негізінде жасалған түрлері белгілі.

Екінші тәсіл кеңінен қолданылады және бірнеше әдістерді қамтиды:

- а) механикалық әдістер – конструкциясы мен пішіні әртүрлі қырғыштарды қолдану.

Олар не ұңғыма сағасына орнатылатын арнайы автоматтандырылған лебедкалар көмегімен сымға ілініп көтергіш арқылы түсіріледі, не «автоматты ұшатын қырғыштар» деп аталатын түрінде болады. Құрылымдық тұрғыдан қырғыштың жұмысы мынадай: түсіру кезінде жартылай дөңгелек пішінді пластиналы пышақтар жиналып тұрады да, қырғыш СКҚ бойымен еркін түседі. Көтеру кезінде пышақтар ашылып, олардың диаметрі СКҚ-ның ішкі диаметріне теңеседі және қабырғада жиналған парафинді қырып кеседі; кесілген парафин өнім ағынымен бірге жер бетіне шығарылады.

б) жылулық әдістер – арнайы жылжымалы бу қондырғысының көмегімен ұңғымаға айдалатын бу арқылы СКҚ колоннасын қыздыру. Бұл процесс СКҚ -ны булау деп аталады. Сонымен қатар ыстық мұнай айдау да жиі қолданылады. Қазіргі уақытта НКТ ішіне түсірілетін арнайы қыздыру кабельдері де тиімді пайдаланылуда.

в) химиялық әдістер – парафиндік шөгінділерді еритетін әртүрлі еріткіштерді ұңғымаға айдау арқылы тазалау.

Қолданылатын АШПШ-мен күресу әдістері әрбір кен орнының жеке геологиялық-физикалық ерекшеліктерін ескере отырып таңдалады.

Парафиннің шөгуін болдырмау әдісі мен оны қолдану технологиясы мұнай қабатының сипаттамаларына байланысты таңдалады: тиімді қалыңдығына, коллектор жыныстың сүзгілік-сыйымдылық және адсорбциялық-десорбциялық қасиеттеріне.

Құбыр беттерін тазалау үшін келесі әдістер қолданылады: құбыр бетіне жабындар жағу, физикалық өрістерді пайдалану, вибрациялық және химиялық әдістер [6, 7, 8].

СКҚ-да және терең ұңғыма іші жабдықтарда түзілетін АШПШ-ны жою әдістері екі топқа жіктеледі: механикалық және жылулық әдістер.

Механикалық әдістер СКҚ ішіне түзілген АШПШ-ны жоюды көздейді, осы мақсатта әртүрлі конструкциядағы қырғыштардың бірқатар түрлері қолданылады.

АШПШ-ны жылулық әдістермен жою ыстық мұнаймен жуу, қыздырғыш кабельді түсіру арқылы электрлік қыздыру сияқты операциялардан тұрады. Жылу тасымалдағышты қолдану технологиясы сұйықтықты арнайы қыздырғыштарда – жылжымалы типтегі қазандық қондырғыларда – алдын ала қыздырып, оны ұңғымаға тікелей немесе кері жуу тәсілімен айдауды қарастырады.

Осы мақсатта өнеркәсіп сұйықтықты 150°C-қа дейін қыздыратын қазан-қыздырғышымен және 16 МПа-ға дейін қысым туғызатын сораптармен жабдықталған арнайы агрегаттар – жылжымалы депарафинизациялау қондырғыларын пайдаланады. Қыздырылған агент белгілі бір уақыт аралығында ұңғыма ішіне айдалып, шөгінділердің балқуын және олардың шығарылуын қамтамасыз етеді.

Парафин тығандарының түзілуін болдырмайтындықтан, тікелей жуу кезінде жиі байқалатын кемшіліктерді жоятын кері жуу әдісі анағұрлым қолайлы деп есептеледі. ЖБҚА-1200/100 типті бу-жылжымалы қондырғылармен (БЖҚ) өндірілетін, температурасы 310 °C-қа дейін және қысымы 10 МПа-ға дейін жететін аса қыздырылған буды ұңғымадағы шөгінділермен күресу үшін қолдану тиімсіз. Бу ұңғымаға айдалған кезде оның қарқынды конденсациясы жүреді және 300...400 м тереңдікте будың температурасы ұңғыма температурасына дейін төмендейді. БЖҚ-ны ұңғыма маңындағы аймақта манифольдтерді, арматураны және құбыржолдарды тазалау үшін қолдану анағұрлым орынды болып табылады.

1 – бу-жылжымалы қондырғы; 2 – кассета;
3 – шөгінділерді жинауға арналған ыдыс; 4 – поршень; 5 – СКҚ

Сурет 1 – Құбырларды парафиннен тазалау әдісі

Жер бетіне көтерілген СКҚ-ны келесі әдіспен тазалау тиімді: оларды кассетаға орналастырып, БЖҚ -дан берілетін бұмен белгіленген схема бойынша (1-сурет) өңдеу қажет. Бұл жағдайда бір мезгілде 10–20 құбыр тазаланады. Әсерді күшейту үшін құбырлардың ішіне поршеньдер орнатуға болады [9].

Тереңдік парафин түзілімдерін жою әдістерінің бірі — ұңғымаларды жылулық депарафинизациялау болып табылады, оның негізінде парафиндердің балқу процесі жатыр. Балқу деп қатты кристалдық заттың сұйық фазаға өту құбылысы аталады, бұл кезде жылудың жұтылуы байқалады. Тұрақты қысым жағдайында заттың балқу процесі белгілі бір температурада — балқу температурасында жүзеге асады [10].

Ұңғымадағы парафиндерді балқыту және еріту үшін УРАЛ-4320 немесе КамАЗ-43114 шассисіне орнатылған ұңғымаларды депарафинизациялауға арналған агрегат (АДПМ) қолданылады. АДПМ қондырғысы 150 °С-қа дейін қыздырылған ыстық мұнайды жоғары қысыммен айдау арқылы ұңғыманы депарафинизациялайды, ауыр парафиндерді балқытып әрі ерітіп, ұңғыманы әрі қарай пайдалануға дайындайды.

Бұл әдістің артықшылықтары — басқа айдалатын агенттермен (бу, су) салыстырғанда ұңғыманы терең қыздыру мүмкіндігі. Себебі бу мен су тереңдеген сайын қоршаған тау жыныстарын қыздыруға жылуын жоғалтады, ал мұнайда бұл процесс баяуырақ жүреді. Сонымен қатар, әдістің оң қыры — парафин тығындары бар ұңғымаларды пайдалану колоннасына механикалық зақым келтірмей қыздыру мүмкіндігі.

Әдістің кемшіліктері: энергия сыйымдылығының жоғары болуы, техникалық құралдардың көп көлемде тартылуы, температуралық режим талаптарының қатаңдығы, сондай-ақ өңдеу барысында ұңғыманың уақытша тоқтап тұруы.

Талдау және нәтижелер

Сондай-ақ мұнайды қыздыру қондырғыларын (МҚҚ) қолдануға болады. МҚҚ қыздыру кабелінен, қыздыруды басқару станциясынан (бұдан әрі — басқару станциясы) және ТМПН маркалы жоғары кернеулі трансформатордан (трансформатор жинаққа кірмейді) немесе трансформаторсыз нұсқадан тұрады. МҚҚ мұнай және газ ұңғымаларының лифтілік құбырларында орналасқан қыздыру кабелін басқаруға және қорғауға арналған.

МҚҚ-ның жұмыс істеу принципі сорапты-компрессорлық құбырлардың ішкі кеңістігін қыздыруға және СКҚ бойымен температураны парафин шөгінділерінің түзілу температурасынан (парафиннің кристалдану температурасынан) жоғары деңгейде ұстап тұруға негізделген. Бұл арнайы оқшауланған қыздыру кабелі арқылы жүзеге асырылады, кабель СКҚ ішіне орналастырылады және оның ұзындығы парафиннің ең қарқынды түзілу интервалымен тең болады. Қыздыру кабелін қолдану технологиясы келесі қарапайым операциялардан тұрады: кабельді СКҚ ішіне түсіру, оны басқару станциясына қосу және ұңғыма оқпаны бойындағы температураны парафиндер мен гидраттардың түсу температурасынан жоғары деңгейде ұстап тұру үшін қажетті электр қуатын беру.

Қыздыру кабелі — МҚҚ-ның негізгі элементі болып табылады, ол қондырғының жалпы сенімділігін қамтамасыз етеді және ұңғыма бойымен бүкіл ұзындығы бойынша таралған қыздыру элементі қызметін атқарады. Барлық шығарылатын кабельдердің жұмыс істеу принципі резистивті қыздыру әдісіне негізделген, яғни электр тогы өткен кезде өткізгіштерде жылудың бөлінуі арқылы жүзеге асады. Бөлінетін жылу есебінен ұңғыма оқпаны бойындағы температура парафин-гидраттардың кристалдану температурасынан жоғары деңгейде сақталады, соның нәтижесінде қатты фракциялардың түсуі және олардың ұңғыманың сорапты-компрессорлық құбырларының қабырғаларына жабысып қалуының алдын алынады.

Кабельдің конструкциясы, ең алдымен, оның жұмыс режимін ескере отырып жобаланады: жоғары қысым, температураның радиалды градиенті, жұмыс жағдайы (тік ілінген күйі), сондай-ақ агрессивті ортаның болуы.

Мұнайды қыздыру қондырғының қыздыру кабелінің схемасы 2 суретте көрсетілген.

Сурет 2 – Мұнайды қыздыру қондырғының қыздыру кабелінің схемасы

Сонымен қатар, МҚҚ-ны пайдалану барысында іргелес құбыр желілерінің тазаруы жүзеге асады, соның нәтижесінде ұңғыманың лифтілік бөлігін қосымша тазалау жұмыстарының қажеттілігі жойылады және төмен температуралар ($-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ -қа дейін) кезінде де шығару желілерін және жақын орналасқан (500 м-ге дейінгі) құбырларды жылулық өңдеу талап етілмейді.

Ұңғыма маңындағы кеңістікті біртіндеп қыздыру процесі 30...45 тәулікке созылады (географиялық ендікке байланысты), бұл қондырғыны энергия үнемдеу режиміне көшіруге мүмкіндік береді, сонымен қатар қыздыру кабелінің қызмет ету мерзімін ұзартады.

Парафин шөгінділерінің түзілуін және парафин-гидратты тығындардың пайда болуын болдырмаудың бұл әдісінің ең ірі артықшылықтарының бірі — оның толық экологиялық

қауіпсіздігі. Сенімді сальникті тығыздағыш құрылғыларды қолдану қондырғының ұңғымада жұмыс істеуінің барлық кезеңінде қоршаған ортаның ластануын толықтай болдырмайды.

Мұнай өндіруде МҚҚ-ны практикалық қолдану көрсеткендей, қондырғылардың толық өзін-өзі ақтау мерзімі (тәуліктік дебиті 25...35 м³ болатын ұңғымалар үшін, қуаты 50 кВт-қа дейінгі кабельдің үздіксіз жұмыс істеуі жағдайында) 60 тәуліктен аспайды. Өнімділігі жоғары ұңғымаларда бұл мерзім екі есеге қысқарады, бұл мұнай өндіруге жұмсалатын шығындарды азайтуға және өндірілетін мұнайдың өзіндік құнын төмендетуге мүмкіндік береді.

Қорытынды

Тұтынушылардың тәжірибесі мұнай ұңғымаларын қыздыру кабельдері арқылы электрлік жылумен қамтамасыз ету технологиясын қолдану келесі мүмкіндіктерді беретінін растайды:

- а) НКТ-ны механикалық қырғыштармен тазалау жұмыстарын болдырмау;
- б) ұңғыманың жер асты жабдықтарының жөндеусіз жұмыс істеу мерзімін ұлғайту;
- в) қырғыштардың құлап кетуінен және ұңғыманы күрделі жөндеуден өткізу кезінде болатын ұңғыманың тоқтап тұруына байланысты мұнай шығындарын қысқарту;
- г) ұңғымаларды жылулық өндеуге жұмсалатын мұнай шығындарын азайту;
- д) ұңғыманы күрделі жөндеуден өткізу қажеттілігін болдырмау;
- ж) ұңғымаларды техникалық қызмет көрсетуге кететін шығындарды қысқарту.

Аталған депарафинизация технологиясының негізгі артықшылығы - қондырғыны сатып алуға, қыздыру кабелін ұңғымаға түсіруге және басқару жүйесін іске қосуға жұмсалатын бір реттік шығындармен шектелуі болып табылады.

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТ ТІЗІМІ

1. Годовой отчет о деятельности ТОО «Жаикмунай» за 2023 год. 2013. 33 с.
2. Проект разработки Чинаревского нефтегазоконденсатного месторождения, 2021.142 с.
3. Анализ запасов нефти и газа по ТОО «Жаикмунай» на 01.01.2013. Ванкор, 2013.
4. Альмухаметова Э.М. Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений: учебн. пособие. Уфа: Изд-во УГНТУ, 2013. 116 с.
5. Бойко В.С. Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений: учебник. М.: Недра, 2020. 427 с.
6. Мищенко И.Т. Скважинная добыча нефти: учебн. пособие для вузов. М.: Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2003. 816 с.
7. Галлямов М.Н., Рахимкулов Р.Ш. Повышение эффективности эксплуатации нефтяных скважин на поздней стадии разработки месторождения: учебник. М.: Недра, 2018. 201 с.